

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19844642>

Van İlinde Sert Çekirdekli Meyvelerde İzole Edilen *Pseudomonas syringae* Patovarlarına Karşı Epifit Bakterilerin Antagonistik Etkilerinin Belirlenmesi

Ceylan Pınar UÇAR^{1*} ¹ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, TÜBİTAK 2218 Yürütücüsü, Van,Sorumlu yazar (Corresponding author) E-mail: ceylanucar2@gmail.com**Makale Tarihi**

Geliş: 27.01.2026

Kabul: 01.03.2026

Anahtar Kelimeler

Antagonistik aktivite
biyolojik mücadele
epifit bakteriler
sert çekirdekli
meyveler
Xap

Özet: Bu çalışma, Van ilinde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunan *Pseudomonas syringae* patovarlarının güncel durumunun belirlenmesi ve karantina listesinde bulunan *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Xap)'nin varlığının araştırılmasını hedeflenmiştir. Ayrıca elde edilen patojenlere karşı epifit bakterilerin antagonistik etkilerinin in vitro da belirlenmesi amaçlanmıştır. Arazi çalışmaları kapsamında farklı lokasyonlardan alınan örneklerden toplam beş bakteriyel patojen izolatı elde edilmiştir. Yapılan LOPAT testleri sonucunda izolatların tamamının *P. syringae* tür kompleksine özgü biyokimyasal özellikler sergilediği belirlenmiştir. Syringomycin üretimine göre yapılan değerlendirmede yalnızca bir izolat *P. syringae* pv. *syringae*, diğerlerinin ise *P. syringae* pv. *morsprunorum* olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca, önceden antibiyosis aktivitesi belirlenmiş altı epifit bakteri izolatının antagonistik potansiyeli incelenmiştir. Antagonistik testler sonucunda WGN2-3 izolatının PS-01 kodlu patojene karşı 3,4 mm inhibisyon zonu oluşturduğu belirlenmiş, diğer izolatların antagonistik etki göstermediği saptanmıştır. Yapılan sörveylerde Xap izolatına rastlanmamıştır. Sonuç olarak, bakteriyel kanser hastalığının yaygın olarak görüldüğü ancak hastalık etmeni olarak *Pseudomonas syringae* patovarlarının varlığının tespit edililirken Xap izolatları tespit edilmemiştir. Ayrıca antagonist WGN2-3 izolatının *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* patovarına karşı belirgin antagonistik etki gösterdiği ve bu izolatın potansiyel bir biyokontrol ajanı olabileceğini ortaya koymaktadır.

Determination of the Antagonistic Effects of Epiphytic Bacteria Against *Pseudomonas syringae* Pathovars Isolated from Stone Fruits in Van Province

Article Info

Received: 27.01.2026

Accepted: 01.03.2026

Keywords

Antagonistic activity
biological control
epiphytic bacteria
stone fruits
fruits
Xap

Abstract: This study aimed to determine the current status of *Pseudomonas syringae* pathovars in stone fruit trees in Van province and to investigate the presence of the quarantine pathogen *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Xap). In addition, the in vitro antagonistic effects of epiphytic bacteria against the obtained pathogens were evaluated. Within the scope of field surveys, a total of five bacterial pathogen isolates were obtained from different locations. According to the LOPAT test results, all isolates exhibited biochemical characteristics typical of the *P. syringae* species complex. Based on syringomycin production, only one isolate was identified as *P. syringae* pv. *syringae*, while the remaining isolates were classified as *P. syringae* pv. *morsprunorum*. Furthermore, the antagonistic potential of six epiphytic bacterial isolates, previously determined to have antibiosis activity, was assessed. The results showed that only the WGN2-3 isolate exhibited antagonistic activity against the PS-01 coded pathogen, forming an inhibition zone of 3.4 mm, whereas no antagonistic effect was observed for the other isolates. No Xap isolates were detected in the surveys conducted. In conclusion, bacterial canker disease was found to be widespread in the region, with *Pseudomonas syringae* pathovars identified as the causal agents, while Xap was not detected. Moreover, the WGN2-3 isolate demonstrated a notable antagonistic effect against *P. syringae* pv. *morsprunorum* and may be considered a potential biological control agent.

1.Giriş

Sert çekirdekli meyve türleri arasında yer alan kayısı, şeftali, kiraz, ülkemiz için hem ekonomik değerleri hem de bölgesel tarımsal üretimdeki payları nedeniyle stratejik öneme sahiptir. Bu grupta yer alan türlerde bakteriyel etmenlerin neden olduğu kanser ve yaprak/meyve lekesi etmenleri özellikle verim, ağaç sağlığı ve meyve kalitesi üzerinde ciddi kayıplara yol açabilmektedir. Güncel çalışmalar *Pseudomonas syringae* tür kompleksine bağlı patovarların Prunus türlerinde bakteriyel kanserin başlıca etmenleri arasında yer aldığını; özellikle *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (Pss) ve *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum*' un (Psm) kiraz ve diğer sert çekirdekli türlerde önemli patojenler olduğunu göstermektedir (Marroni ve ark., 2024). Benzer şekilde *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Xap), başta şeftali olmak üzere çeşitli Prunus türlerinde bakteriyel leke etmeni olarak kabul edilmekte ve karantina önemi taşıyan bir patojen olarak öne çıkmaktadır (Sakata ve Ishiga, 2025). Van ili, Doğu Anadolu'da İran ile sınır komşuluğu nedeniyle yalnızca meyvecilik açısından değil, bitki sağlığı ve karantina bakımından da kritik bir konumdadır. Van Gölü Havzası'nda yürütülen daha önceki çalışmada, kayısı, erik, şeftali, vişne ağaçlarından toplanan örneklerde *Pseudomonas syringae* patovarları (Pss ve Psm) tespit edilmiştir (Akköprü., 2015). Öte yandan Van ilinin sınır komşusu olan İran'da yapılan güncel çalışmada, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni*'nin varlığını kesin olarak doğrulayamamış olmakla birlikte, özellikle doğu ve kuzeydoğu bölgelerde bulunabileceği belirtilmiştir (Zarei ve ark., 2022). Sert çekirdekli meyvelerde görülen bakteriyel hastalıkların epidemiyolojisi dikkate alındığında, özellikle nemli ve yaralanmaya açık koşullarda enfeksiyonların kolaylaştığı; kanser, suyla ıslanmış lezyonlar, yaprak lekeleri, erken yaprak dökümü ve sürgün gerilemesi gibi belirtilerin ortaya çıktığı bilinmektedir. Güncel çalışmalar, *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* (Pss) ve *P. syringae* pv. *morsprunorum* (Psm)'nin Prunus türlerinde bakteriyel kanser etmenleri olarak önemini sürdürdüğünü, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Xap)'nin ise özellikle şeftali başta olmak üzere sert çekirdekli meyvelerde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olduğunu ortaya koymaktadır (Sakata ve Ishiga, 2025). Hastalıkla mücadelede bakırlı bileşikler ve antibiyotiklere dayalı geleneksel mücadele yöntemlerinin direnç gelişimi ve çevresel etkiler nedeniyle sürdürülebilirliğinin sınırlı olduğu bildirilmektedir (Mehrfar ve ark., 2026). Bu nedenle son yıllarda biyolojik mücadele yaklaşımları ön plana çıkmış olup, bakteriyofajlar ve epifit bakterilerle yürütülen çalışmaların önemli potansiyel sergilediği rapor edilmiştir (Akbaba ve Ozaktan, 2021; Mehrfar ve ark., 2026). Bu bağlamda, sert çekirdekli meyvelerde görülen bakteriyel etmenlere karşı biyokontrol temelli çevre dostu mücadele stratejilerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Biyolojik mücadele kapsamında, bitki-mikroorganizma etkileşimleri sürdürülebilir hastalık yönetimi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda, epifit bakteriler PGPR benzeri mekanizmalar göstermekle birlikte, özellikle antibiyotik üretimi, rekabet ve siderofor üretimi gibi doğrudan antagonistik etkiler ile patojenleri baskılamada ve bitki yüzeyindeki stresli koşullara (düşük nem, UV vd.) dirençli olmaları nedeniyle de ön plana çıkmaktadırlar. (Lindow & Brandl, 2003; Compant vd., 2005; Hardoim vd., 2015). Bu çalışmanın amacı, sınır ili olması sebebiyle potansiyel bir geçiş noktası teşkil eden Van ilindeki sert çekirdekli meyve ağaçlarında, yaygın görülen *Pseudomonas syringae* patovarlarının güncel durumunu saptamak ve karantina kapsamında yer alan *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Xap)'nin varlığını araştırmaktır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise, elde edilen patojen izolatları karşı epifit bakterilerin antagonistik etkilerinin *in vitro* koşullarda belirlenmesi ve bu bakterilerin biyolojik mücadele potansiyellerinin ortaya konulması hedeflenmektedir.

2. Materyal ve Metot

2.1 Sörvey Çalışması ve Bakteriyel Patojen İzolasyon

Çalışma kapsamında Van merkez ilçelerinde (İpekyolu, Edremit ve Tuşba) sörveyler yapılmıştır. Sörvey çalışmaları kapsamında; kayısı (*Prunus armeniaca*), kiraz (*Prunus avium*), şeftali (*Prunus persica*), erik (*Prunus domestica*) ve vişne (*Prunus cerasus*) ağaç ile fidanları makroskobik olarak incelenmiştir. Bakteriyel hastalık belirtisi (leke, yanıklık, kanser vb.) sergileyen dokulardan; yaprak, sürgün, dal, tomurcuk ve gövde örnekleri alınmıştır. Alınan örnekler, laboratuvar ortamına ulaştırılıncaya dek kâğıt materyallere sarılarak polietilen torbalar içerisinde ve soğuk zincir altında (buz kutusunda) muhafaza edilmiştir. Laboratuvara ulaştırılan materyaller, izolasyon aşamasına kadar 4°C sıcaklıkta depolanmıştır. Toplanan bitki örnekleri, öncelikle %0,5 sodyum hipoklorit (NaOCl) çözeltisi ile yüzey dezenfeksiyonuna tabi tutulmuştur. Dezenfeksiyonun ardından bitki dokuları steril havanda ezilerek süspansiyon haline getirilmiş ve elde edilen süspansiyon King's B ve YDCA besiyerlerine ekilmiştir. Odunsu bitki kısımları ise yüzey dezenfeksiyonunu takiben fosfat tampon çözeltisi içerisinde 30 dakika süreyle bekletilmiş daha sonra elde edilen süspansiyonlardan besiyerlerine ekimleri yapılmıştır. İnkübasyon sonucunda gelişen bakteriyel koloniler, pigmentasyon ve morfolojik özellikleri dikkate alınarak seçilmiş ve saflaştırılmıştır. Elde edilen izolatlar kısa süreli saklama için 4°C'de steril saf su içerisinde, uzun süreli saklama için ise %15 gliserol içeren Nutrient Broth (NB) ortamında -80°C'de muhafaza edilmiştir. Bakteriyel patojen ve epifit bakteri izolatlarının canlandırılması ile antagonistik testlerde besiyeri olarak kullanılmak üzere King's B (KB) ve YDCA besiyeri tercih edilmiştir (Lelliott ve Stead, 1987). King's B besiyeri bileşimi; Pepton (20 g/L), gliserol (10 mL/L), K₂HPO₄ (1.5 g/L), MgSO₄·H₂O (1.5 g/L) ve agar (18 g/L) olacak şekilde hazırlanmıştır. YDCA için ise (yeast extract 10 g /L, glukoz 20 g/L, CaCO₃ 20 g/L, agar 12 g/L) kimyasalları kullanılmıştır (EPPO, 2006). Bakteriyel izolatların stok kültürlerinin hazırlanması ve muhafazası amacıyla %15 gliserol katkılı Nutrient Broth Agar (NBA) besiyeri (nutrient broth 16 g/L, agar 8 g/L) kullanılmıştır (Lelliott ve Stead, 1987).

2.2. Patojenlerin Tanılanması

İzolatların ön tanılanmasında LOPAT testleri kapsamında levan oluşumu, oksidaz aktivitesi, pektolitik enzim aktivitesi arginin dihidrolaz ve tütünde aşırı duyarlılık testleri uygulanmıştır. **Levan oluşumu** için izolatlar %5 sukroz içeren Nutrient Agar besiyerine ekilmiş ve 48 saat inkübasyon sonrasında oluşan koloni morfolojileri değerlendirilmiştir. Kabarık ve mukoid yapıda koloni oluşturan izolatlar levan pozitif olarak kabul edilmiştir (Schaad vd., 2001). **Oksidaz testi**, 24–48 saatlik bakteri kültürlerinden alınan kolonilerin %1'lik tetrametil-p-fenilendiamin dihidroklorür çözeltisi ile muamele edilmiş kurutma kâğıdı üzerine aktarılmasıyla gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrasında 60 saniye içerisinde renk değişimi gözlenmeyen izolatlar oksidaz negatif olarak değerlendirilmiştir (Schaad vd., 2001). **Pektolitik enzim aktivitesi**, yüzey sterilizasyonu yapılmış patates dilimleri üzerinde test edilmiştir. King's B besiyerinde geliştirilen bakteri kolonileri patates dilimlerine inokule edilmiş ve 27°C'de 3–4 gün inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda doku yumuşaması veya çökme gözlenen örnekler pozitif olarak değerlendirilmiştir (Schaad vd., 2001). **Arginin dihidrolaz testi** için (Pepton (1 g/L), NaCl (5 g/L), K₂HPO₄ (0.3 g/L), fenol kırmızısı (1 mg/L), arginin HCl (10 g/L) ve agar (3 g/L) içeren besiyeri hazırlanmıştır. Besiyerine aşılana bakterilerin yüzeyi steril parafin ile kapatılmış ve tüpler 27°C'de 7–15 gün inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda ortam renginin pembe-kırmızı olarak kalması arginin dihidrolaz aktivitesinin negatif olduğunu göstermiştir (Schaad vd., 2001). **Tütünde hipersensitif reaksiyon (HR)**, HR testi tütün bitkisi üzerinde gerçekleştirilmiş olup, inokulasyondan sonraki 24–48 saat içerisinde nekrotik reaksiyon oluşturan izolatlar pozitif olarak değerlendirilmiştir (Schaad ve ark., 2001).

2.3 Patojenisite Testi

İzolatların patojenik özelliklerinin ortaya konulması amacıyla kiraz ile ham meyve testi uygulanmıştır. Bu amaçla kiraz ham meyveleri yüzey sterilizasyonuna tabi tutulmuş ve steril koşullar altında meyve yüzeyinde küçük yaralar oluşturulmuştur. Açılan yaralara 10 µL hacminde aday patojen bakteri süspansiyonları inokule edilirken, kontrol uygulamalarında steril saf su kullanılmıştır. İnokulasyon işlemini takiben meyveler, yüksek nem koşullarının sağlanması amacıyla kapaklı plastik kaplar içerisinde 24°C'de 5–6 gün süreyle inkübasyona bırakılmıştır (Ertimurtaş, 2012). İnkübasyon süresi sonunda meyvelerde çökük lezyon, çürüklük, nekroz ve suyla ıslanmış görünüm gibi hastalık belirtileri gözlenmiş; bu belirtileri oluşturan izolatlar patojen olarak değerlendirilmiştir.

2.4 Syringomycin Üretiminin Belirlenmesi

Pseudomonas syringae izolatlarının patovar düzeyinde tanılanmasını desteklemek amacıyla syringomycin üretimi test edilmiştir. PDA ortamında 4-5 gün süreyle geliştirilen *Rhodotorula pilimanae* MUCL 30397 suşundan alınan kültürler, 100 mL steril saf su içerisinde süspansiyon edilerek hazırlanmıştır. Hazırlanan bu indikatör maya süspansiyonu, Patates Dekstroz Agar (PDA- 200 g/ L, dekstroz 20 g/L ve agar 15 g/L) üzerine püskürtme (pulverizasyon) yöntemiyle uygulanmış ve aşırı nemin uzaklaşması için 2 saat kurumaya bırakılmıştır. Daha sonra King's B (KB) besiyerinde 48 saat süreyle geliştirilen aday antagonist bakteri izolatları, steril öze yardımıyla maya uygulanmış PDA besiyerlerine birbirine eşit mesafelerde olacak şekilde nokta ekim yöntemiyle aktarılmış ve 48 saat inkübasyona bırakılmıştır (Akköprü, 2015). İnkübasyon periyodu sonunda, patojen kolonilerinin çevresinde maya gelişiminin baskılandığı şeffaf inhibisyon zonlarının oluşumu, ilgili izolatın syringomycin ürettiğinin göstergesi olarak kabul edilmiştir.

2.5 Antagonistik Aktivitenin Belirlenmesi

Bu çalışma kapsamında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Bakterioloji Laboratuvarı stoklarında bulunan epifit bakterilerden, önceden *Xanthomonas arboricola* pv. *juglandis* (Xaj) ve *Alternaria solani*'ye karşı antibiyosis aktivitesi gösterdiği belirlenmiş suşlar arasından seçilen 6 izolat kullanılmıştır (Çizelge 1).

Çizelge 1. Çalışmada değerlendirilen epifit bakteri izolatlarının bazı özelliklerine ait veriler

	Epifit Bakteri İzolatları	Fosfataz	Siderefor (mm)	N	IAA	ACC-d
1	WAG11	-	-	-	-	-
2	WGN25	-	1,7	-	-	-
3	WM1-4	-	3,9	+	-	-
4	WGN11	-	2,72	-	-	-
5	WDH21	-	1,7	-	-	-
6	WGN23	-	1,46	+	-	-

N: Azot Fiksasyonu testi; IAA: İndol asetik asit; ACC-d: 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminaze; +: var; -: yok; XAJ: *Xanthomonas arboricola* pv. *Juglandis*

Epifit bakteri izolatlarının bakteriyel patojenlere karşı antagonist etkilerini belirlemek amacıyla katı besiyerinde nokta ekim yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda, KB besiyerinde 24 saat süreyle geliştirilen patojen bakteri kültürleri steril saf su içerisinde süspansiyon edilerek uygun inokulum yoğunluğuna (yaklaşık 10⁸ CFU/mL) ayarlanmıştır. Hazırlanan patojen süspansiyonları, besiyeri yüzeyine steril baget veya yayma çubuğu yardımıyla homojen bir şekilde yayılmıştır. İnokulasyonu takiben epifit bakteri izolatları, aynı petri kapları üzerine eşit aralıklarla nokta ekim yöntemi ile uygulanmıştır. Çalışma, her bir izolat için en az üç tekerrürlü olacak şekilde kurulmuştur. İnkübasyon işlemi 24°C'de 24-48 saat süreyle gerçekleştirilmiştir. İnkübasyon periyodu sonunda, epifit bakteri kolonilerinin çevresinde patojen gelişiminin baskılandığı şeffaf inhibisyon zonları gözlemlenmiş ve bu zonların çapları milimetre (mm)

cinsinden ölçülmüştür. Antagonistik aktivite, oluşan inhibisyon zonunun varlığı ve genişliğine göre değerlendirilmiştir; en geniş zon çapına sahip izolatlar en yüksek antagonist potansiyele sahip adaylar olarak sınıflandırılmıştır.

3. Bulgular

3.1 Sörvey Sonuçları ve Bakteriyel Patojen İzolatları

Arazi çalışmaları Nisan–Mayıs 2024 döneminde (Şekil 1), çalışma alanı kapsamında yer alan bahçelerin ziyaret edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte toplam 12 bahçede gözlem yapılmış ve hastalık belirtisi gösteren bitkilerden patojen adayı bakteriyel izolatlar elde edilmiştir. Toplanan örnekler üzerinden yapılan izolasyon çalışmaları sonucu elde edilen tüm izolatlar saflaştırıldıktan sonra tütünde aşırı duyarlılık (HR) testine tabi tutulmuştur. Bu çalışma sonucu HR testinde pozitif sonuç veren izolatlar ile diğer tanılama ve karakterizasyon çalışmalarına geçilmiştir. Elde edilen izolatlar üzerinde gerçekleştirilen testler ve patojenisite denemeleri sonucunda, toplam beş izolatın patojen adayı olduğu belirlenmiştir. LOPAT testleri sonucunda incelenen tüm izolatların benzer biyokimyasal özellikler gösterdiği belirlenmiştir. Tüm izolatların hipersensitif reaksiyon (HR) testinde pozitif sonuç verdiği, levan oluşumunun pozitif olduğu; buna karşılık oksidaz, pektolitik aktivite ve arginin dihidrolaz testlerinin negatif olduğu saptanmıştır (Çizelge 2).

Şekil 1. *Pseudomonas syringae* patovarylarının neden olduğu bakteriyel kanser hastalığının sert çekirdekli meyve ağaçlarında oluşturduğu belirtiler; yapraklarda nekrotik lekeler ve sürgünlerde kuruma belirtileri.

Çizelge 2. Çalışmada incelenen bakteriyel patojen izolatlarının koloni morfolojileri ve LOPAT test sonuçları (HR: hipersensitif reaksiyon; Levan: levan oluşumu; Oksidaz: oksidaz aktivitesi; Pektolitik: pektolitik enzim aktivitesi; Arginin: arginin dihidrolaz aktivitesi)

Patojen Kodları	Koloni Özellikleri	Levan	Oksidaz	Pektolitik	Arginin	Tütün HR
PS-01	Sarımsı	+	-	-	-	+
PS-02	Kremsi	+	-	-	-	+
PS-03	Kremsi	+	-	-	-	+
PS-04	Sarımsı	+	-	-	-	+
PS-05	Kremsi	+	-	-	-	+

3.3. Patojenisite Testine Göre İzolatların Değerlendirilmesi

Elde edilen bu beş izolat ile ham kiraz meyveleri üzerinde patojenisite testleri gerçekleştirilmiştir. İnokulasyonu takiben inkübasyon süresi sonunda, meyve yüzeyinde çökük lezyonlar, nekrotik alanlar, doku yumuşaması ve suyla ıslanmış görünüm gibi tipik hastalık

belirtileri gözlenmiştir (Şekil 2). Bu belirtilerin kontrol uygulamalarında ortaya çıkmaması, izolatların patojenik karakterini doğrulamıştır (Çizelge 3).

Şekil 2. Kirazda ham meyve üzerinde yapılan patojenisite testi sonucunda, inokulasyon bölgelerinde gelişen tipik nekrotik lezyonlar.

Çizelge 3. Çalışmada incelenen bakteriyel patojen izolatlarının ham kiraz meyvesi üzerinde gerçekleştirilen patojenisite testi sonuçları

Patojen Kodları	Patojenisite Testi (Ham Kiraz)
PS-01	+
PS-02	+
PS-03	+
PS-04	+
PS-05	+

3.4. Syringomycin Üretiminin Belirlenmesi

Syringomycin üretiminin belirlenmesine yönelik olarak yapılan testler sonucunda, incelenen izolatlar arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. PDA ortamında gelişen patojen kolonileri üzerine uygulanan *Rhodotorula pilimanae* MUCL 30397 süspansiyonu sonrasında, bazı izolatların çevresinde maya gelişiminin baskılandığı belirgin ve şeffaf inhibisyon zonlarının olduğu gözlenmiştir (Şekil 3). Buna karşılık, bazı izolatlarda herhangi bir inhibisyon zonu oluşmamıştır. Elde edilen sonuçlara göre, inhibisyon zonu oluşturan izolatlar syringomycin üretimi açısından pozitif olarak değerlendirilmiş, zon oluşturmeyen izolatlar ise negatif olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, syringomycin üretimi pozitif olan izolat PS-02 *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*, negatif olan izolatlar PS-01, PS-03, PS-04, PS-05 ise *P. syringae* pv. *morsprunorum* olarak sınıflandırılmıştır (Çizelge 4).

Şekil 3. Syringomycin üretiminin belirlenmesine yönelik testte, inhibisyon zonu oluşturan izolatlar pozitif, zon oluşturmeyen izolatlar ise negatif olarak değerlendirilmiştir.

Çizelge 4. İzolatlarda belirlenen syringomycin üretimi ve buna bağlı olarak sınıflandırılan *Pseudomonas syringae* patovaryları

Patojen Kodları	Syringomycin üretimi	<i>Pseudomonas syringae</i> pathovaryı
PS-01	-	<i>morsprunorum</i>
PS-02	+	<i>syringae</i>
PS-03	-	<i>morsprunorum</i>
PS-04	-	<i>morsprunorum</i>
PS-05	-	<i>morsprunorum</i>

3.5 Antagonistik Aktivitenin Değerlendirilmesi

Epifit bakteri izolatlarının bakteriyel patojenlere karşı antagonistik etkilerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan denemelerde, Epifit bakteri izolatlarının bakteriyel patojenlere karşı antagonistik etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan denemeler sonucunda, izolatlar arasında belirgin farklılıklar gözlenmiştir. İncelenen epifit bakterilerden yalnızca WGN2-3 izolatının PS-01 kodlu *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* patojene karşı antagonistik etki gösterdiği ve ortalama 3,4 mm inhibisyon zonu oluşturduğu belirlenmiştir (Şekil 4). Diğer epifit bakteri izolatlarının (WAG1-1, WGN2-5, WMYA1-4, WGN1-1 ve WDH2-1) ise incelenen tüm patojenlere (PS-01, PS-02, PS-03, PS-04 ve PS-05) karşı herhangi bir inhibisyon zonu oluşturmadığı ve antagonistik aktivite göstermediği saptanmıştır.

Şekil 4. WGN2-3 epifit bakteri izolatının PS-01 kodlu patojene karşı gösterdiği antagonistik etki ve oluşan inhibisyon zonu

3. Tartışma

Bu çalışma kapsamında Van ilinde yürütülen sörveylerde *Pseudomonas syringae* patovarylarının varlığı ortaya konulurken, karantina önemi taşıyan *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Xap) patojenine rastlanmamıştır. Xap'nin tespit edilememesi, çalışılan alanlarda yaygın olmadığını düşündürmekle birlikte, sınır bölgelerinde bu patojenin varlığının tamamen dışlanamayacağını da belirtmek gerekir. Bu nedenle, bölgenin bitki sağlığı açısından düzenli olarak izlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada elde edilen LOPAT test sonuçları (HR+, levant+, oksidaz-, pektolitik-, arginin-), izolatların *Pseudomonas syringae* grubuna özgü tipik biyokimyasal profil sergilediğini göstermektedir. Benzer LOPAT reaksiyonlarının *P. syringae* izolatları için karakteristik olduğu literatürde de bildirilmiştir (Schaad vd., 2001; Lelliott ve Stead, 1987). Bununla birlikte, LOPAT testlerinin patovar düzeyinde kesin ayırım sağlamadığı bilindiğinden, bu çalışmada syringomycin üretimi gibi ek testlerle dahil edilmiştir. Bu çalışmada syringomycin üretimine dayalı olarak yapılan değerlendirmede yalnızca PS-02 izolatının pozitif reaksiyon verdiği ve bu nedenle *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* olarak tanımlanmıştır, diğer izolatların (PS-01, PS-03, PS-04, PS-05) ise negatif sonuç vererek *P. syringae* pv. *morsprunorum* grubunda yer alabileceği görülmektedir. Syringomycin üretiminin

özellikle *P. syringae* pv. *syringae* için karakteristik bir özellik olduğu ve patovar düzeyinde ayırmda yaygın olarak kullanıldığı literatürde bildirilmektedir (Gross & DeVay, 1977; Schaad vd., 2001; Akköprü, 2015). Bu bağlamda elde edilen sonuçlar, izolatların patovar düzeyindeki dağılımını desteklemekte ve LOPAT testleri ile elde edilen ön tanıyı doğrulamaktadır. Elde edilen bulgular, epifit bakteri izolatları arasında antagonistik aktivite bakımından belirgin farklılıklar olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* olarak belirlenen PS-01 izolatına karşı WGN2-3 epifit bakteri izolatının en yüksek inhibisyon zonunu (3,4 mm) oluşturması, bu izolatın güçlü bir biyokontrol potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Epifit bakterilerin patojenlere karşı oluşturduğu bu antagonistik etkinin temelinde, antibiyotik benzeri sekonder metabolitlerin üretimi, besin ve yaşam alanı rekabeti ile siderofor aracılı demir bağlama mekanizmalarının yer aldığı bilinmektedir (Lindow ve Brandl, 2003; Compant vd., 2005). Her ne kadar bu çalışmada WGN2-3 izolatında siderofor üretimi belirlenmemiş olsa da, söz konusu izolatın yüksek antagonistik etki göstermesi, antibiyotik üretimi veya diğer rekabetçi mekanizmaların ön planda olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca WGN2-3 izolatında ACC-deaminaz aktivitesinin pozitif olması, bu bakterinin bitki stresini azaltıcı dolaylı etkilerinin de olabileceğini göstermektedir. ACC-deaminaz üreten bakterilerin, etilen seviyesini düşürerek bitki stres toleransını artırdığı ve dolaylı olarak patojen baskılamaya katkı sağladığı literatürde bildirilmiştir (Glick, 2014). Benzer şekilde, epifitik bakterilerle yapılan çalışmalarda bazı izolatların güçlü antagonistik etki gösterirken bazılarının etkisiz kalabildiği rapor edilmiştir (Mehrfar ve ark., 2026). Bu durum, bakteriyel izolatlar arasındaki metabolik kapasite farklılıkları ile açıklanmaktadır (Compant vd., 2005; Hardoim vd., 2015). Bu çalışmada da benzer şekilde yalnızca bazı izolatların (WGN2-3) belirgin inhibisyon zonu oluşturması, antagonistik etkinin izolat-spesifik olduğunu ortaya koymaktadır.

4. Sonuç

Sonuç olarak, bu çalışma kapsamında incelenen sert çekirdekli meyve üretim alanlarında bakteriyel kanser hastalığının etmenleri olarak *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* ve *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* izolatları tanımlanmıştır. Buna karşın, karantina listesinde yer alan *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Xap)'nin varlığına rastlanmamıştır. Patojenlere karşı yürütülen in vitro çalışmalar, epifit biyokontrol ajanlarının dikkate değer bir antagonistik potansiyel sergilediğini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, söz konusu etkinliğin biyokontrol ajanı ve patojen bakteri türüne bağlı olarak değişkenlik gösterdiği belirlenmiştir. Ülkemiz sert çekirdekli meyve yetiştiriciliğini tehdit eden bu patojenlere karşı etkili bir mücadele stratejisinin geliştirilebilmesi için sörvey çalışmalarının düzenli aralıklarla sürdürülmesi ve örnekleme yoğunluğunun artırılması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, biyokontrol ajanlarının kullanımı sürdürülebilir bitki koruma yaklaşımları açısından desteklenmelidir. Ancak, laboratuvar koşullarında elde edilen bu bulguların uygulamaya aktarılabilmesi için, söz konusu ajanların etkinliklerinin mutlaka bahçe koşullarında yapılacak çalışmalarla doğrulanması gerekmektedir.

Kaynaklar

- Akbaba, M., Ozaktan, H. 2021. Evaluation of bacteriophages in the biocontrol of *Pseudomonas syringae* pv. *syringae* isolated from cankers on sweet cherry (*Prunus avium* L.) in Turkey. *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 31(1): 35.
- Akköprü, A., 2015. Determination of bacterial disease in stone fruits grown in Lake Van Basin, East Anatolia of Turkey . The Second International Workshop on Bacterial Diseases of Stone Fruits and Nuts, İzmir, Turkey s.15-20.
- Atlas, R. M. 2004. *Handbook of microbiological media*. CRC press.

- Compant, S., Duffy, B., Nowak, J., Clément, C., Barka, E. A. 2005. Use of plant growth-promoting bacteria for biocontrol of plant diseases: principles, mechanisms of action, and future prospects. *Applied and environmental microbiology*, 71(9): 4951-4959.
- Ertimurtaş, D., 2012. Sert Çekirdeklilerde Bakteriyel Kansere Neden Olan *Pseudomonas syringae* Pathovarlarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanısı. E.Ü., Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Glick, B.R., 2014. Bacteria with ACC deaminase can promote plant growth and help to feed the world. *Microbiological Research*, 169(1): 30-39.
- Hardoim, P.R., Van Overbeek, L.S., Berg, G., Pirttilä, A.M., Compant, S., Campisano, A., Sessitsch, A., 2015. The hidden world within plants: ecological and evolutionary considerations for defining functioning of microbial endophytes. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 79(3): 293-320.
- King, E.O., Ward, M.K., Raney, D.E., 1954. Two simple media for the demonstration of pyocyanin and fluorescein. *Journal of Laboratory and Clinical Medicine*, 44(2): 301-307.
- Lelliott, R.A., Stead, D.E., 1987. *Methods for the diagnosis of bacterial diseases of plants*. Blackwell Scientific Publications.
- Lindow, S.E., Brandl, M.T., 2003. Microbiology of the phyllosphere. *Applied and Environmental Microbiology*, 69(4): 1875-1883.
- Marroni, M.V., Casonato, S., Pitman, A.R., Visnovsky, S.B., Beresford, R.M., Jones, E.E., 2024. Review of *Pseudomonas* species causing bacterial canker of *Prunus* species with emphasis on sweet cherry (*Prunus avium*) in New Zealand. *European Journal of Plant Pathology*, 168(2): 297-314.
- Mehrfar, S., Shahryari, F., Falahi Charkhabi, N., 2026. Exploration of epiphytic bacteria of stone fruit trees for the biocontrol of *Pseudomonas syringae* pv. *syringae*. *European Journal of Plant Pathology*, 174(1): 67-79.
- Sakata, N., Ishiga, Y., 2025. Advancing sustainable management of bacterial spot of peaches: Insights into *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* pathogenicity and control strategies. *Bacteria*, 4(2): 27.
- Schaad, N.W., Jones, J.B., Chun, W., 2001. *Laboratory Guide for Identification of Plant Pathogenic Bacteria*. APS Press, USA, 543 p.
- Zarei, S., Taghavi, S.M., Osdaghi, E., 2022. Reassessment of the occurrence and distribution of *Xanthomonas arboricola* on fruit trees in Iran. *Plant Pathology*, 71(9): 1859-1869.